

கவிஞர் மீரா பார்வையில் சமுதாயம்

முனைவர் ப. சக்திவேல்,

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

வி.இ.நா.செ.நா.கல்லூரி (தன்னாட்சி) விருதுநகர்.

அலைபேசி எண் - 7871503553 மின்னஞ்சல்: smartsakthivel1989@gmail.com

Abstract :

In Tamil language we can find ancient grammatical literary richness. Ancient literature and grammars depict human life. As the time adapts to the change, literature has taken a new form every day. Pudhukavitha is one of them, in Tamil literature Pudhukavitha poet Meera gets her own unique identity and underlines the social woes through her works. Needles is one of his creations. The present day social issues are explored through this essay.

தமிழ் மொழியில் பழமையான இலக்கண இலக்கியச் செழுமைகளைக் காண முடிகின்றன . பண்டைய இலக்கியங்களும் இலக்கணங்களும் மனித வாழ்வியலை படம் பிடித்துக் காட்டுகிறது . காலம் மாற்றத்திற்கு ஏற்றார் போல் இலக்கியங்கள் அன்றாடம் புதுப்புது வடிவம் பெற்று வந்துள்ளது. அவற்றுள் புதுக்க விதையும் ஒன்றாகும் , தமிழ் இலக்கியங்களில் புதுக்கவிதையில் கவிஞர் மீரா அவர்கள் தனக்கொரு தனி அடையாளம் பெற்று சமூக அவலங்களை தம் படைப்புகள் வழியாக அடிக்கோடிட்டு காட்டுகிறார் . அவர்தம் படைப்பினில் ஊசிகள் நூலும் ஒன்றாகும் அப்படைப்பின் மூலமாக இன்றைய கால சமூகச் சிக்கல்களை இக்கட்டுரையின் மூலமாக ஆராயப்படுகிறது.

அரசியல் நிலைப்பாடு

பண்டைய தமிழ் இலக்கியங்களில் வழியே மன்னராட்சி காலகட்டத்தில் மக்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்தனர் என்றும் , அக்கால ஆட்சி முறையை பொற்காலம் என்றும் கூறுவர் . ஆனால் இன்று மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆட்சி முறையில் மக்கள் மகிழ்ச்சியை இழந்துள்ளனர் . மக்களின் நல வாழ்விற்காக உழைக்க வேண்டிய அரசியல்வாதிகள் தன்னலத்திற்காக கட்சித் தாவலில் ஈடுபடுகின்றனர் என்பதை

எங்கள் ஊர் எம். எல். ஏ.

ஏழு மாதத்தில்

எட்டுத் தடவை

கட்சி மாறினார் (ஊசிகள் பக்கம் -13)

என்று கட்சித் தாவலின் தன்மையை சுட்டிக் காட்டுகின்றார் ஆசிரியர்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

மக்களின் இன்பத்தைச் செழிக்கச் செய்ய வேண்டிய அரசியல் தலைவர்கள் மக்களை மேலும் மேலும் வதைக்கின்றனர். மக்களிடையே வறுமையைப் போக்க வேண்டிய அரசியல் தலைவர்களின் செயல்பாடினை

நேற்று
செட்டியார் வீட்டுத்
திருமணப் பந்தியில்
எதுவும் பேசாது
எங்கள் தலைவர்
எட்டி உதைத்தார்...
வறுமை,
வேக வேகமாய்
வெளியே றிற்று -
பரட்டைத் தலையும்
எலும்பும் தோலும்
கிழிந்த கந்தையுமாக...! (ஊசிகள் பக்கம் - 16)

சமபந்தியில் தலைவருக்கு சமமாக உணவு அருந்த வந்த வறுமையின் பிடியில் சிக்கியுள்ள ஏழை மக்களை எட்டி உதைத்து வெளியே விரட்டியதால் வறுமை வெளியேறியது என்று ஆசிரியர் வெளிப்படுத்துகின்றார்.

வேலையில்லாத் திண்டாட்டம்

இன்றைய சூழலில் அதிக செலவு செய்து கல்வி கற்றும் வேலையில்லை என்று கூறும் அவலநிலை நிறைந்துள்ளது, என்ன படித்தாலும் வேலையில்லை என்றபோது நாம் மாற்று வழியை செயல்படுத்தாமல் பழைய பாதையையே பயன்படுத்தும் தன்மையே உள்ளது வேலையில்லை என்ற போது எதற்கு படிப்பும், பட்டமும் என்ற கேள்வி கேட்க தோன்றுகிறது இதனை

கண்ணில் ஏறிக்
கர்வம் நிற்க
வேந்தர் மூவர்
வெற்றிக் காகத்
தந்த பட்டம்
என்று கூறிப்
பார்த்தேன்; தம்பி

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

பாய்ந்தான் புலியாய்! (ஊசிகள் பக்கம் - 30)

என்று வேந்தர் கையில் இருந்து பட்டம் பெற்றாலும் வேலையில்லை என்பது இளைஞர்களின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாய் கூனிக் கிடக்கின்றனர் என்பதை உணர்த்துகின்றார்.

கலப்படம்

உணவில் இருந்து தொடங்கி நாம் பயன் படுத்தும் அனைத்து பொருட்களிலும் கலப்படம் நிறைந்துள்ளது. உலகத்திற்கே வணிகத்தில் தலைசிறந்த தமிழ் இனம் இன்று கலப்படத்தில் சிறந்தேயுள்ளனர் என்பதை

கோதுமை மூட்டையில்

இரும்புத் தூள் கலந்து

இரும்புதாக்கக்

கண்டு பிடிக்கப்

பட்டதாம்... நமக்கினி

பயமே இல்லை

எங்கும்

இரும்பு மனிதரை

எதிர்பார்த்த திடலாம். (ஊசிகள் பக்கம் - 33)

உணவு உற்பத்தியில் தன்னிறைவு பெற்ற தமிழகம் இன்று உணவு பற்றாக்குறையினால் வேறு மாநிலங்களில் கையேந்தும் நிலை உருவாகியுள்ளது என்றும் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து கொண்டு வரும் உணவுப் பொருட்கள் கலப்படத்தால் நிறைந்துள்ளது என்பதையும் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.

மாணவர்கள்

இளமை துள்ளலோடு நண்பர் கூட்டத்துடன் இன்பத்தை நுகரத் துடிக்கும் மாணவர்கள் தம் பலத்தை அறிந்து கொள்ளாமல் நேர வீணடிப்பு பொறுப்பில்லாத நிலை என ஊர் சுற்றி வரும் இளைஞர்களின் பலத்தை

நாங்கள் நினைத்தால்

நாலே நாளில்

பக்கத்தில் உள்ள

பட்டிகட் கெல்லாம்

போக்கு வரத்துப்

போய்வர நல்ல

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

பாதை போடுவோம்....
நாங்கள் நினைத்தால்
பாதையில் போய்வரும்
போக்கு வரத்தைப்
பொசுக்கிப் போடுவோம்...
நாங்கள் மாணவர்கள்! (ஊசிகள் பக்கம் -40)

என்ற மாணவர்கள் நினைத்தால் எதையும் சாத்தி யமாக்க முடியும் என்றும் எதனையும் சாதித்துக் காட்டவும் முடியும் என்றும் உத்வேகமூட்டுகின்றார்.

பத்திரிக்கை செய்திகள்

எட்டு திசைகளில் கிடைக்கும் செய்திகளை மக்களிடையே கொண்டு சேர்ப்பதால் 'NEWS' என்று நான்கு திசைகளின் பெயர்களின் முன்னொழுத்தைக் கொண்டு சொல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது , மனிதனின் வளர்ச்சியை தூண்ட வேண்டிய பத்திரிகைகள் விபத்து , கொலை, கற்பழிப்பு போன்ற செய்திகளைக் கொண்டு வியாபாரத்தை பெருக்கிக் கொள்ளும் நிலையை

கணவன் மனைவியின்
கழுத்தை அறுத்தான்
மருமகன் மாமன்
மண்டையை உடைத்தான்
இவை தாம்
என் தமிழ் இனத்தை மேலே
உயர்த்த வந்த
ஒரே உயி ருள்ள
பத்திரிகையிலே
பளிச்சிடும் செய்திகள். (ஊசிகள் பக்கம் - 49)

என்று பத்திரிக்கை செய்திகள் முன்பக்க செய்தியாய் அச்சிடப்பட்டு , பல சாதனைச் செய்திகளை பெட்டிச் செய்திகளாக வெளியிடுவது வேதனையின் உச்சமாக உள்ளது.

காதல்

இந்தியத் திருநாட்டில் மலிவாய் காதல் கிடைத்து விடுகின்றன , ஒன்று போனால் மற்றொன்று என கிடைக்கும் சூழலை

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

காதல் என்ன
கத்தரிக் காயா
என்ற தொடர்கதை
இரவில் எழுதிய
வாணி மணாளன்
பகலில்
வாரச் சந்தையில்
கிலோ விலை ரூபாய்
இரண்டெனக் கேட்டதும்
அயர்ந்தார்; கண்களை
அகலத் திறந்தார்,
காய்கறிக் காரன்
கடுப்பில் கேட்டான்
அத்தனை மலிவாய்
அள்ளிக் கொள்ள
கத்திரிக்காய் என்ன
காதலா...? (ஊசிகள் பக்கம் -18)

என்று கத்திரிக்காய் விலையையும், இந்திய பொருளாதாரத்தையும் எடுத்துக் கூறுகின்றார்.

பதவி ஆசை

பதவி மேல் வெறி பிடித்துக் கொண்டு இருக்கும் அரசியல்வாதிகளை
அப்புசாமியின்
அப்பா
ஆனை மாதிரி!
இருந்த போது
எம்.பி. பதவி...
இறந்த போது
சிவலோக பதவி (ஊசிகள் பக்கம் - 22)

என்று பதவி ஆசை கொள்ளும் அரசியல்வாதிகள் மக்கள் மீது கவனம் கொள்ளாமல் இருப்பதும்
மக்களின் வாழ்வியலுக்கு துன்பத்தினை ஏற்படுத்துவதனை பற்றியும் இக்கவிதை கூறுகின்றது.
கலைகளின் அவல நிலை

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

தமிழர்களின் கலையான நாடகம் களைக்கூத்துக்களை பார்க்க மக்கள் யாவரும் ஆர்வம் காட்டாத நிலையில், நடிகைகளின் காயத்தை செய்தித்தாளில் முதல் பக்கத்தில் பதிவிட்டதனை

சித்திரை வீதியில்

சினிமா நடிகை

ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீயைத்

திக்கு முக்காடச்

செய்த கும்பலில்

சிக்கிய அறுபது பேர்க்கு

முதுகில் முகத்தில்

நெஞ்சில் காயம்! (ஊசிகள் பக்கம் - 26)

இக்கவிதை மூலம் தமிழர்களின் நாடகம் மற்ற கலைகளை பார்க்க மக்கள் விரும்புவதில்லை ஆனால் சினிமா போன்ற நிகழ்ச்சிகளுக்கும் சினிமா பிரபலங்கள் கடை திறப்பு விழாக்களில் கலந்து கொள்ளும் பிரபலங்களைக் காண மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாகச் செல்கின்றனர் ஆகையால் கூட்ட நெரிசல் ஏற்படுத்துவதனை எடுத்துரைக்கிறார்.

வாக்குகள் விற்பனைக்கு

ஜனநாயகத்தில் பொது மக்களின் தலையாய கடமை வாக்களிப்பதாகும் . அத்தகைய பணியைச் செய்ய அரசியல் தலைவர்களிடம் பணம் பெற்றுக் கொண்டு வாக்களித்தால் வறுமை எப்படி ஒழியும் என்பதனை

பெரும் பெரும்

புள்ளிகள் எல்லாம்

வெள்ளிப் பணத்தை

அள்ளி இறைப்பர்

ஆடிக் களைப்பர்

சுலப மாகச்

சோஷ லிசத்தை

அடையும் வழியிது;

அற்புத வழியிது. (ஊசிகள் பக்கம் - 27)

என்று வாக்குகளை விற்பதனால் மக்களின் வாழ்க்கை நிலை மேம்பாடு அடையாமல் இருக்கின்றன , கோடிகளை செலவு செய்து ஆட்சியை கைப்பற்றும் அரசியல் தலைவர்கள் சேவை நோக்கம் கொண்டவர்களாக எப்படி இருக்க முடியும் என்பதை மக்கள் சிந்திக்க தவறி விட்டனர். கூலித் தொழிலாளர்களின் அவல நிலை

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

நாகரீகம் என்று கூறி அதிகமாக முடி வளர்ப்பதால் முடி வெட்டும் தொழிலாளர்களின் வருமானம் குறையும் சூழலை ஆசிரியர்

முன்பெல்லாம்
முடிவளர்ப்பு பார்கள்...
திருப்பதி பழனி
திருச்செந்தூர் போய்
மொட்டை அடிக்க!
இப்போதெல்லாம்
நாக ரிகத்தை
வளர்க்கிறோம் என்று
முடி வளர்ப்பார்கள்
எங்களை
மொட்டை அடிக்க! (ஊசிகள் பக்கம் - 29)

என்று சலூன் கடைக்காரரின் வறுமை நிலையை முணுமுணுப்பு செய்கின்றார்.
சட்டமும் திட்டமும்

சட்டங்கள், அடக்குமுறைகள் என அத்தனையும் சாமானியர்களின் மீது தான் விரைவாய் பாய்கின்றன ஆனால் செல்வந்தர்கள் தனக்கென கையில் காசு இருந்த போதும்

வந்து திரும்ப
வழிச்செல வத்தொகை
இருநூற் றைம்பது
ஏ.சி. வசதி
இருக்கும் விடுதி
சுண்டக் காய்ச்சிய
பசும்பால்முந்திரிப்
பருப்பு முடிந்தால்
முயல்கறி மான்கறி
முக்கியம் பிரியாணி (ஊசிகள் பக்கம் - 35)

என்று குறைந்த அளவில் இருக்கும் அழி யும் விளிம்பில் இருக்கும் உயிரினங்களை வேட்டையாடி , அதனை பிரியாணியாக சமைத்து உண்டு மகிழ்கின்றனர் மேலும் செல்வந்தர்கள் காட்டிலும் நாட்டிலும் பல வளங்களை திருடி வாழ்கின்றனர் . வன உயிரினங்கள் மீது அக்கறை இல்லாததால் பல விலங்குகளையும் வளங்களையும் இழந்துள்ளோம்.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

முடிவுரை

கவிஞர்கள் தம் படைப்புகளின் வழியே மக்களின் வாழ்க்கைத் தன்மைகளை அடையாளம் காட்டுவர். ஊசிகள் வழியே கவிஞர் மீரா அவர்கள் இச் சமூகத்தில் கரை புரண்டோடும் அவலங்களையும் சமூக சிக்கல்களையும் அடையாளம் காட்டுகின்றார் , இவ்வாறான சிக்கல்களை கண்டறிந்து இப்பொழுதே அ தனை சரி செய்தால் இனி வரும் இளைய சமுதாயத்தை செழிக்கச் செய்ய முடியும் என்று தம் கவிதைகளின் மூலமாக எதிர்காலத்தை விளைவிக்கக் கூடிய விதைகளை நம் ஆழ்மனதில் ஆசிரியர் விதைத்துள்ளார்.

